

RODOVIÁRIAS MODERNAS NO BRASIL: A ESTAÇÃO DEPUTADO WILSON RORIZ EM CRATO, CEARÁ.

Modern Bus Terminals in Brazil: Deputado Wilson Roriz Station in Crato, Ceará.

*Las Terminales de Autobuses Modernas en Brasil: La Estación Deputado Wilson Roriz en
Crato, Ceará.*

BEZERRA, Markmério Alves

Graduando em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário Maurício de Nassau de Juazeiro
do Norte
markmerioab@gmail.com

BEZERRA, Davyd Kevyn Castro

Graduando em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário Maurício de Nassau de Juazeiro
do Norte
davyd_kevyn@hotmail.com

MIRANDA, Kellen Emanuele Alves

Graduando em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário Maurício de Nassau de Juazeiro
do Norte
kellenemanuelle.mm@gmail.com

RIBEIRO, Hévila Rayara Cruz

Arquiteta e Urbanista, mestranda no Programa de Pós-Graduação de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal da Paraíba (PPGAU-UFPB). Professora do curso de Arquitetura e Urbanismo
do Centro Universitário Maurício de Nassau de Juazeiro do Norte.
hevilacr@hotmail.com

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo apresentar a Estação Rodoviária Deputado Wilson Roriz, localizada em Crato, Ceará. Busca-se destacar o edifício em relação ao contexto histórico do modernismo dos anos 1970, além de apresentá-lo de forma descritiva. A estação rodoviária do Crato é considerada um marco memorável da política de desenvolvimento regional, dos novos fluxos de migração e exemplo da arquitetura moderna cearense. Sua importância reside no fato de ter representado o crescimento urbano do município ao longo dos anos. Para esse estudo, foram utilizadas imagens, fotografias, plantas e desenhos técnicos, bem como mapas da cidade, além de consultas em jornais e livros a fim de descrever o objeto arquitetônico e seu cenário. Dessa forma, foi possível compreender a forma, função e o contexto histórico do edifício.

Palavras-chave: Estação Rodoviária. Crato. Arquitetura Moderna.

ABSTRACT

This work aims to present the Deputado Wilson Roriz Bus Station, located in Crato, Ceará. The goal is to highlight the building in relation to the historical context of 1970s modernism, as well as to present it in a descriptive manner. The Crato bus station is considered a memorable milestone in regional development policy, new migration flows, and an example of modern architecture in Ceará. Its importance lies in representing the urban growth of the municipality over the years. For this study, images, photographs, plans, and technical drawings were used, as well as city maps, in addition to consulting newspapers and books in order to describe the architectural object and its setting. This way, it was possible to understand the form, function, and historical context of the building.

Keywords: Bus Station. Crato. Modern Architecture.

RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo presentar la Estación Rodoviária Deputado Wilson Roriz, ubicada en Crato, Ceará. Se busca destacar el edificio en relación con el contexto histórico del modernismo de los años 1970, además de presentarlo de forma descriptiva. La estación de autobuses de Crato es considerada un hito memorable en la política de desarrollo regional, los nuevos flujos migratorios y un ejemplo de la arquitectura moderna cearense. Su importancia radica en el hecho de haber representado el crecimiento urbano del municipio a lo largo de los años. Para este estudio, se utilizaron imágenes, fotografías, planos y dibujos técnicos, así como mapas de la ciudad, además de consultar periódicos y libros para describir el objeto arquitectónico y su entorno. De esta manera, fue posible comprender la forma, función y contexto histórico del edificio.

Palabras clave: Estación de Autobuses. Crato. Arquitectura Moderna.

RODOVIÁRIAS MODERNAS NO BRASIL: A ESTAÇÃO DEPUTADO WILSON RORIZ EM CRATO, CEARÁ.

Introdução

O início do século XX no Brasil foi caracterizado por um intenso processo de industrialização e urbanização. Um marco significativo desse período foi a inauguração da rodovia Estrada Velha de Santos em 1928, que ligou as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, capital do país na época (CAVALCANTE, 2015). Segundo Mota (2021), o sistema ferroviário brasileiro já estava enfrentando fragilidades desde 1929, devido à falta de investimentos e dívidas acumuladas; foi durante o governo Juscelino Kubitschek (1956-1961), com os investimentos em infraestrutura de estradas e incentivos a instalação de indústrias automobilísticas que o rodoviarismo ganhou força. A construção e expansão da malha rodoviária do país tinha como principal objetivo impulsionar o desenvolvimento econômico e a integração territorial.

Segundo Cavalcante (2015), entre os anos 1950 e 1970, também ocorreu no país um intenso processo de migração de pessoas para as grandes metrópoles, em busca de oportunidades de emprego e acesso às universidades. O transporte rodoviário, especialmente o ônibus, tornou-se um dos principais meios de transporte interurbano utilizados para esse deslocamento, o que refletiu a necessidade de uma rede de transporte mais flexível, capaz de atender às demandas de mobilidade da população e impulsionar o crescimento econômico do Brasil.

Apesar do crescimento contínuo dos serviços de transporte coletivo rodoviário, de acordo com Neves (2014), até os anos 1921 e 1922 ainda não havia um espaço adequado nas cidades que atendesse às necessidades das empresas de transporte e dos passageiros. Muitas vezes, os viajantes eram obrigados a aguardar o embarque em regiões desertas, o que gerava preocupações quanto à segurança. Nas metrópoles, o embarque ocorria em locais precários, como abaixo de viadutos, áreas escuras e com pouco movimento de pessoas. Já em cidades de médio e pequeno porte, os passageiros aguardavam em praças ou ruas menos movimentadas. A falta de estrutura apropriada para os terminais rodoviários representou um desafio para garantir a comodidade e a segurança, e tornou evidente a necessidade de estabelecer espaços específicos para o embarque e desembarque de passageiros, bem como a organização do transporte rodoviário nas cidades.

Em resposta a essa crescente demanda, os primeiros terminais rodoviários começaram a ser construídos no Brasil a partir de 1939. Segundo Segawa (2014), inicialmente, esses espaços funcionavam principalmente como pontos de encontro para reunir o fluxo de veículos e facilitar o embarque e desembarque de passageiros. Com o tempo, novos usos foram incorporados aos terminais, como lojas, restaurantes e áreas de espera confortáveis; visando proporcionar uma experiência mais agradável aos usuários, e tornar as rodoviárias espaços ativos e integrados às áreas urbanas.

Pereira (2020) aponta que as rodoviárias construídas no Brasil entre os anos de 1960 e 1980 seguiram as tendências da arquitetura moderna brasileira, e tornaram-se elementos simbólicos de

um país que ainda buscava se modernizar, mesmo com as contradições do período do regime militar. Além disso, em âmbito nacional, nos anos 1970 com o “milagre econômico”, o país passou por uma época de pujança econômica, com alta produção da construção civil o que contribuiu para a difusão da tipologia das rodoviárias em várias regiões do país.

No Ceará, segundo Barbosa (1986), entre os anos 1960 e 1980, a fim de acompanhar o processo de modernização nacional, o governo estadual passou a investir na construção de infraestrutura urbana e equipamentos públicos. Nesse período, foram feitas grandes obras no setor de rodovias como a Rodovia Presidente Costa e Silva, conhecida como Estrada do Algodão - atual CE 060- com mais de 300 kms de estrada ligando as cidades de Crato, no interior do estado, a capital Fortaleza, considerada na época como a maior obra rodoviária do Nordeste.

Aliado aos investimentos na infraestrutura urbana, de acordo com Oliveira (2015), no Ceará, até meados da década de 1960, a exploração da atividade turística se deu de forma tímida e centrada na cidade de Fortaleza. Para atrair mais turistas e movimentar a economia, a partir dos anos 1970, o governo do estado investiu na construção de uma nova imagem do Ceará, como a melhoria nas rodovias estaduais, rede hoteleira e a promoção do artesanato e folclore cearense. Foram identificadas nesse período na capital Fortaleza a construção de grandes edificações modernas voltadas para o turismo e cultura, como o Terminal Rodoviário Eng. João Thomé (1973). De acordo com dados apresentados por Barbosa (1986), em 1974, o Ceará dispunha de cinco terminais rodoviários e no final de 1979, o número aumentou para dez, o que demonstra a difusão desse equipamento no estado.

Dentro desse contexto, em 1976, foi inaugurado o Terminal Rodoviário Deputado Wilson Roriz na cidade de Crato. O município fica localizado na região do Cariri Cearense, no sul do estado do Ceará, atualmente composta por 28 municípios, com destaque para as cidades de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. Coloca-se como ponto positivo a localização estratégica dessa região, distante cerca de 600 km das metrópoles regionais nordestinas Fortaleza (CE) e Recife (PE) (QUEIROZ, 2013).

A região do Cariri Cearense começou a ser colonizada no início do século XVII, por criadores de gado provenientes de Pernambuco e da Bahia que se fixaram na região, atraídos pela presença da Chapada do Araripe, que contribuiu para a fertilidade do solo, e pelos recursos hídricos disponíveis, fazendo que muitas vezes o Cariri seja comparado a “oásis” em meio ao sertão (DELLA CAVA, 2014). Dos primeiros aglomerados formados pelas missões jesuíticas na região, constitui-se a Vila Real do Crato (1764), hoje município do Crato, cuja territorialidade ao longo do tempo foi subdivida e deu origem a outros municípios da região do Cariri. Por muitas décadas, o Crato foi a principal centralidade econômica e política local, até passar a dividir tal posição com a cidade de Juazeiro do Norte, que teve seu crescimento econômico e territorial impulsionados pela figura religiosa do Padre Cícero (DELLA CAVA, 2014).

Portanto, diante da necessidade de uma visão mais abrangente sobre a difusão da arquitetura moderna, a fim de colaborar para o entendimento de sua pluralidade e disseminação nas cidades brasileiras (ALMEIDA, 2015) e os estudos sobre os projetos e obras de estações rodoviárias modernas no Brasil, como o de Pereira (2020), este trabalho tem como objetivo apresentar o Terminal Rodoviário Deputado Wilson Roriz (1976), construído na cidade de Crato - CE. Para tal, foram realizadas pesquisas bibliográficas, com acesso à documentação digital referente ao projeto

do edifício, além de visitas in loco. O trabalho resulta dos estudos de um grupo de pesquisa no âmbito da graduação, que tem se debruçado sobre os edifícios modernos na região do Cariri cearense.

A Estação Rodoviária Deputado Wilson Roriz, Crato-CE

A Estação Rodoviária Deputado Wilson Roriz foi inaugurada em 1976 na cidade do Crato, durante a vigência do governo do coronel Aduino Bezerra (1975-1978), tendo como prefeito do município o professor e pecuarista Pedro Felício Cavalcante (1963-1966, 1973-1976). O equipamento foi construído numa área com cerca de 1500 m², através de parceria entre o governo municipal e estadual (PREFEITURA..., 1975).

O complexo da Estação Rodoviária Deputado Wilson Roriz é composto por um pátio para manobras e estacionamento de ônibus, e a edificação destinada a atividades como embarque e desembarque de passageiros, que se encontra solta no lote. O equipamento está situado no Bairro São Miguel, região periférica da cidade, que começou a ser ocupada por volta dos anos 1950-1960, de acordo com o Mapa de Evolução Urbana do Município (CRATO, 2000). Tal dado pode indicar que a construção desse equipamento na zona mais afastada do centro, marca e influencia o crescimento da malha urbana na direção da cidade de Juazeiro do Norte.

O edifício está situado na Av. Perimetral Dom Francisco (Figura 1), ao lado do Fórum Desembargador Hermes Parahyba, a mais antiga Comarca do interior do Estado do Ceará. Apesar da distância para a zona central, a Av. Perimetral é uma das principais vias do município e se liga às rodovias estaduais. Mesmo com a localização estratégica, segundo Pierre (2015), o acesso por parte da população e a falta de integração com os demais modais de transporte caracterizam uma das dificuldades significativas aliada à estação. O acesso ao complexo se dá por duas entradas, sendo uma voltada para a Avenida Perimetral Dom Francisco, destinada a pedestres e veículos de pequeno porte, enquanto o acesso dos ônibus ocorre pela rua Farias Brito, de menor fluxo de veículos.

Figura 1: Implantação da Estação Rodoviária Deputado Wilson Roriz na malha urbana.

Fonte: Imagem de satélite 2023 - Google Earth, editado pelos autores, em 2023.

A obra, iniciada em 1974, teve como responsável o engenheiro D. Assis Leite e o mestre de obras Vicente Santana (RAMOS, 2019). Na imprensa local, ainda na época da construção, o equipamento foi colocado como a grande obra do governo Cavalcante (Figura 2).

Figura 2: Recorte de matéria do jornal A Ação sobre a construção da rodoviária do Crato-CE, 1975.

Fonte: Acervo Cúria Diocesana do Crato, 2022.

A edificação em formato de meio-círculo conta com dois pavimentos. Não foi possível ter acesso ao projeto original, mas de acordo com a reportagem do jornal A Ação, no térreo ficariam os boxes comerciais, área de espera e estacionamento de ônibus; enquanto o primeiro pavimento seria ocupado por um restaurante panorâmico (PREFEITURA..., 1975). Destaca-se na estrutura do imóvel, além do formato pouco usual, as fachadas que apresentavam pastilha em formato de tijolinho cerâmico (Figura 3). De acordo com Bastos e Zein (2015), o tijolo cerâmico foi explorado

no final dos anos 1970 como uma alternativa ao concreto armado, material apresentava melhor inércia térmica do que o concreto, cor e textura mais quentes e era constante na tradição construtiva nacional.

Figura 3: Terminal rodoviário do Crato em construção.

Fonte: <http://lineshader.blogspot.com/2012/04/fotos-do-crato-antigo.html>. Acesso em: 20 jun. 2023.

No edifício, atualmente, o pavimento térreo é dividido em dois setores: comercial e a área de espera. A área destinada ao comércio, está localizada no centro do prédio, e pode ser acessada pela fachada principal e posterior; nessa área estão localizados os banheiros e quiosques de empresas de transporte e venda de produtos e alimentos. O segundo setor compreende a área de espera dos passageiros. Essa área apresenta pé direito duplo e é onde estão localizadas as duas escadas laterais que dão acesso ao segundo pavimento (Figura 4). O segundo pavimento é composto por um pátio central com visão para a fachada posterior e para área de espera no pavimento térreo; neste piso também estão localizadas as salas para uso administrativo, lavabos e boxes de serviços (Figura 4).

Figura 4: Plantas Baixas do Terminal Rodoviário Deputado Wilson Roriz 2023

Fonte: Acervo Secretaria de Infraestrutura do Crato.

A fachada principal da edificação orienta-se para o nordeste e apresenta um acesso único centralizado ao eixo do prédio (Figura 4). A edificação apresenta estrutura composta por pilares, vigas e laje em concreto armado. Os pilares são dispostos em pontos estratégicos, permitindo que esses caracterizem como sustentação do terminal, de modo a distinguir estrutura e envoltória, concedendo a livre disposição de paredes divisórias que deixam de cumprir com uma função estrutural. Essa disposição em planta livre abre oportunidade para uso em janelas em fita, elemento característico presente na estação rodoviária do Crato, e que permitem melhor aproveitamento dos condicionantes ambientais (Figuras 3 e 4).

No edifício a laje do primeiro pavimento se prolonga por todo o perímetro (Figura 5), oferecendo à edificação e usuários proteção contra chuva e insolação, e marca as circulações externas de acesso às plataformas de embarque e desembarque. Percebeu-se também o acréscimo de uma estrutura metálica na laje do primeiro pavimento, de forma a complementar o prolongamento existente, e ampliar a área de sombreamento para vagas de ônibus.

Figura 5: Estação Rodoviária Deputado Wilson Roriz em fevereiro de 2017.

Fonte: Google Street View, 2017.

Apesar de mantida grande parte das características arquitetônicas da estação rodoviária Deputado Wilson Roriz, é possível observar, por meio de comparativos entre imagens históricas e atuais, algumas mudanças em seus aspectos físicos. A exemplo, a pintura dos tijolos cerâmicos da fachada e dos pilares e vigas, antes em concreto aparente. Esse processo é resultado de reformas mal planejadas ou por desconhecer o valor arquitetônico do bem, contribuem para a descaracterização do edifício.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho buscou apresentar a estação rodoviária Deputado Wilson Roriz, em Crato - CE, a partir da escala histórica e técnica. Inicialmente foi realizado um estudo baseado na evolução do progresso dos transportes no Brasil, pode-se compreender que a política do “rodoviarismo” a

partir da década de 1930, contribuiu para o enfraquecimento do sistema ferroviário. Com isso o uso do ônibus como alternativa para o transporte interurbano no Brasil foi disseminado, por se mostrar como alternativa mais flexível e capaz de atender às demandas de mobilidade da população. Consequentemente, viu-se a necessidade de projetar espaços específicos nas cidades para organizar e facilitar o uso desse transporte.

Partindo para o estudo técnico da edificação, foi dividido a investigação a partir das características construtivas, apresentando alguns aspectos como estrutura, distribuição de espaços e revestimentos. Buscou-se também entender a relação entre o edifício e a cidade, e como este se insere no processo de evolução urbana do município. Apesar de ser um estudo inicial, foi possível reconhecer algumas características projetuais do terminal rodoviário de Crato que o colocam como um edifício moderno, seja pelos seus recursos estéticos ou construtivos.

A motivação deste estudo é contribuir para a discussão sobre o processo de difusão da arquitetura moderna nas cidades brasileiras, em especial as localizadas na Região do Cariri, no sertão cearense, contribuindo para outros estudos sobre a arquitetura moderna fora das grandes metrópoles brasileiras.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, Adriana L. de. **Recepção e difusão da arquitetura moderna brasileira: uma abordagem historiográfica**. 2010. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015.
- BARBOSA, Arnaldo Parente Leite. **Planejamento governamental: aspectos teóricos e uma análise das experiências mundial, brasileira e cearense**. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 1986.
- BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. **Brasil: arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva. 2015.
- CAVALCANTE, Rebeca Pierre. **Nova Rodoviária de Crato: um terminal intermodal para a região do Cariri**. 2015. 100 f. TCC (Graduação) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015. Disponível em: https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/65979/1/2015_tcc_rpcavalcante.pdf. Acesso em: 18 jun. 2023.
- DELLA CAVA, Ralph. **Milagre em Joazeiro**. Tradução: Maria Yeda Linhares. 3 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.
- MELO, Patrícia Ramos de. **NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CRATO: um cartão postal à altura da cidade**. 2019. 124 f. TCC - Curso de Arquitetura, Faculdade Paraíso do Ceará, Juazeiro, 2019.
- MOTA, Camilla Veras. **4 momentos que contam a história da destruição das ferrovias no Brasil**. 2021. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59242402>. Acesso em: 16 jun. 2023.
- NEVES, Samantha Isabelle Oliveira. **TERMINAL INTERMODAL DE PASSAGEIROS EM SOROCABA- SP**. 2014. 94 f. TCC (Graduação) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Departamento de Construção Civil - Dacoc, Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Ufpr, Curitiba, 2014. Disponível em: https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/7653/2/CT_COARQ_2014_2_02.pdf. Acesso em: 15 jun. 2023.
- OLIVEIRA, A. A. Cultura Popular e Turismo: o Ceará nos anos 1970. **Rosa dos Ventos - Turismo e Hospitalidade**, v. 7, n. 1, p. 54-69, 2015. PREFEITURA dinamiza obras da estação rodoviária. **Jornal A Ação**, Crato, ano XXXV, n. 1.495, p.1, 11 jan. 1975.
- PEREIRA, Fabiano. **A pré-história da indústria automobilística no Brasil**. 2018. Disponível em: <https://quatorrodas.abril.com.br/noticias/a-pre-historia-da-industria-automobilistica-no-brasil#:~:text=Dan%20continuidade%20%C3%A0s%20investidas%20iniciadas,comando%20do%20almirante%20Lucio%20Maira>. Acesso em: 15 jun. 2023.
- PEREIRA, Diogo Augusto Mondini. O imaginário das estações rodoviárias modernistas nas décadas de 1960, 1970 e 1980. Arquitetura como grande praça coberta. **Arquitextos**, São Paulo, ano 21, n. 243.07, Vitruvius, ago. 2020. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/21.242/7838>. Acesso em jun. 2023.